

O AUMENTO DO DÓLAR E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO BRASIL

Administração, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 123
JUN/23 SUMÁRIO / 09/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8022099

André Luiz Ribeiro De Souza Filho;
André Calheiros De Albuquerque;
João Chalaça Souza Leão;
João Lucas Alves Corrêa;
Karla Theonila V. Maciel.

Resumo

Este artigo analisa as consequências do aumento do dólar no Brasil em diversos aspectos do país. O objetivo é compreender como essa valorização afeta além da economia, considerando também áreas como turismo, inflação, desigualdade social e mercado interno. Estudos revelam que o aumento do dólar dificulta o acesso de turistas estrangeiros ao país, impactando negativamente a economia de regiões dependentes do turismo. Além disso, os preços dos produtos importados são afetados, gerando inflação e reduzindo o poder de compra da população, o que pode aumentar a desigualdade social. Esses efeitos têm implicações significativas em diferentes setores da sociedade brasileira, sendo essencial analisá-los para orientar políticas públicas que minimizem os impactos negativos da valorização da moeda norte-americana. A instabilidade política e

social enfrentada pelo país contribui para a valorização do dólar, devido à insegurança dos investidores. Isso afeta o mercado interno, tornando os produtos nacionais menos competitivos em relação aos importados. Por outro lado, o aumento do dólar pode beneficiar setores como as exportações de commodities, aumentando a entrada de divisas no país. É importante diversificar a pauta exportadora para evitar dependência desses produtos. Além disso, o aumento do dólar leva à fuga de investidores estrangeiros, reduzindo ainda mais os recursos no país. Em resumo, o aumento do dólar tem impactos diretos e indiretos em diferentes aspectos do Brasil, abrangendo a economia, turismo, educação e mercado interno. É fundamental considerar os impactos na formulação de políticas públicas para mitigar os efeitos negativos da valorização da moeda americana no país.

Palavras chave: Dólar; Economia; Brasil.

Abstract

This article analyzes the consequences of the increase in the dollar in Brazil in various aspects of the country. The objective is to understand how this valuation affects beyond the economy, also considering areas such as tourism, inflation, social inequality and the internal market. Studies reveal that the increase in the dollar makes it difficult for foreign tourists to enter the country, negatively impacting the economy of regions dependent on tourism. In addition, the prices of imported products are affected, generating inflation and reducing the purchasing power of the population, which can increase social inequality. These effects have significant implications in different sectors of Brazilian society, and it is essential to analyze them to guide public policies that minimize the negative impacts of the appreciation of the US currency. The political and social instability faced by the country contributes to the appreciation of the dollar, due to investor insecurity. This affects the domestic market, making domestic products less competitive compared to imported ones. On the other hand, the increase in the dollar could benefit sectors such as commodity exports, increasing the inflow of foreign currency into the country. It is important to diversify the export basket to avoid dependence on these products. In addition, the increase in the dollar leads

to the flight of foreign investors, further reducing resources in the country. In short, the increase in the dollar has direct and indirect impacts on different aspects of Brazil, including the economy, tourism, education and the domestic market. It is essential to consider the impacts in the formulation of public policies to mitigate the negative effects of the appreciation of the US currency in the country.

Keywords: Dollar; Economy; Brazil.

1. Introdução.

O aumento do dólar e seus impactos no Brasil vão além das questões econômicas, estendendo-se para o contexto social e afetando diretamente a população do país. Nas últimas décadas, o Brasil tem enfrentado flutuações significativas na taxa de câmbio, resultando em uma série de consequências que vão desde o custo de vida até as perspectivas de desenvolvimento social.

No contexto da população, o aumento do dólar tem impacto direto no poder de compra dos brasileiros. A valorização da moeda estrangeira se reflete nos preços de produtos importados, que se tornam mais caros, afetando especialmente as famílias de baixa renda. Além disso, a inflação resultante dessa valorização também pode comprometer a estabilidade econômica e o bem-estar social, agravando as desigualdades existentes. Outro aspecto relevante é o impacto no setor de turismo. Com o aumento do dólar, as viagens internacionais se tornam mais caras, levando muitos brasileiros a desistirem de seus planos de lazer fora do país. Por outro lado, essa mesma valorização pode estimular o turismo receptivo, atraindo visitantes estrangeiros que encontram no Brasil destinos mais acessíveis financeiramente.

Além disso, o aumento do dólar afeta a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. A elevação dos custos de importação de insumos e matérias-primas impacta negativamente a produção e pode levar à redução de exportações, afetando a balança comercial do país e gerando consequências econômicas e sociais. No âmbito social, o aumento do dólar também influencia a vida das pessoas por meio de políticas governamentais. O governo precisa adotar

estratégias para lidar com a situação, como a implementação de medidas fiscais e monetárias, a busca por parcerias internacionais e a promoção de incentivos à produção nacional. Essas ações têm o objetivo de minimizar os impactos negativos sobre a população, preservando empregos, estimulando o crescimento econômico e reduzindo a vulnerabilidade social.

Considerando todos esses aspectos, este artigo tem como propósito explorar os impactos sociais do aumento do dólar no Brasil. Serão abordados temas como o custo de vida, a desigualdade social, o setor de turismo, a competitividade empresarial e as políticas governamentais. A análise dessas áreas permitirá uma compreensão mais abrangente dos efeitos do aumento do dólar na sociedade brasileira, contribuindo para a formulação de estratégias e ações que visem mitigar as desigualdades e promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo para todos os brasileiros.

2. A importância do dólar no Brasil.

O dólar é uma moeda de grande importância no Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto financeiro. O Brasil é um grande exportador de commodities, e a maioria das transações comerciais internacionais é realizada em dólares. Além disso, o país depende de investimentos estrangeiros para financiar seu desenvolvimento econômico e sustentar seu crescimento.

A importância do dólar no comércio exterior é inquestionável. O dólar é a moeda mais utilizada no comércio internacional, o que significa que o Brasil precisa lidar com o dólar em suas transações comerciais. As commodities, como soja, minério de ferro e petróleo, são os principais produtos exportados pelo país, e a grande maioria dessas transações é realizada em dólares.

O dólar também é importante para as empresas brasileiras que exportam seus produtos. O valor do dólar em relação ao real pode afetar significativamente o preço das exportações brasileiras. Um dólar valorizado pode tornar os produtos brasileiros mais caros em relação aos produtos de outros países, o que pode afetar a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. Além disso, o dólar é importante para as empresas importadoras no Brasil. Quando o dólar

está valorizado em relação ao real, os produtos importados ficam mais caros. Isso pode afetar o preço final dos produtos vendidos no mercado interno, o que pode afetar o poder de compra dos consumidores brasileiros.

Outra razão pela qual o dólar é importante para o Brasil é que o país depende de investimentos estrangeiros para financiar seu desenvolvimento econômico e sustentar seu crescimento. Investidores estrangeiros geralmente utilizam o dólar como meio de pagamento em suas transações no país. A atração de investimentos estrangeiros é essencial para o desenvolvimento da economia brasileira, e o dólar desempenha um papel importante nesse processo. O aumento da quantidade de dólares no Brasil pode ter impactos significativos na economia do país. Quando há um grande influxo de dólares no mercado brasileiro, a moeda pode se valorizar em relação ao real. Isso pode afetar os preços dos produtos no mercado interno, já que muitos produtos são precificados em dólares. Além disso, o aumento da quantidade de dólares no mercado pode levar a uma inflação mais alta.

Por outro lado, a falta de dólares no mercado brasileiro pode afetar negativamente a economia do país. Quando há uma escassez de dólares, as empresas importadoras podem enfrentar dificuldades para pagar pelos produtos importados, o que pode afetar o abastecimento de produtos no mercado interno. Outro fator que contribui para a importância do dólar no Brasil é a questão das reservas internacionais. O Brasil mantém uma grande quantidade de reservas em dólares, o que ajuda a garantir a estabilidade da economia do país. As reservas internacionais são importantes porque fornecem ao país uma fonte de recursos para lidar com crises econômicas ou financeiras.

Dessa forma, é inegável que o dólar desempenha um papel importante na economia brasileira, e é por isso que a moeda é reconhecida como uma das mais importantes para o país. O Brasil precisa lidar com o dólar em diversas esferas da economia, desde o comércio exterior até os investimentos estrangeiros, e sua valorização ou desvalorização pode ter impactos significativos na economia do país.

3. Impacto na economia brasileira

O aumento do dólar é uma preocupação constante para a economia brasileira, uma vez que a moeda norte-americana desempenha um papel fundamental na economia do país. Quando o dólar sobe em relação ao real, há impactos significativos em diversas esferas da economia brasileira.

Um dos principais impactos do aumento do dólar é no setor de importação. Com a valorização da moeda norte-americana, os produtos importados ficam mais caros para os consumidores brasileiros, o que pode afetar a inflação e prejudicar o poder de compra das pessoas. Além disso, as empresas que dependem de insumos importados podem sofrer com a elevação dos custos de produção, o que pode afetar a competitividade das empresas no mercado. De outra forma, o aumento do dólar pode ser benéfico para o setor exportador. Com a desvalorização do real em relação ao dólar, os produtos brasileiros ficam mais baratos para os compradores estrangeiros, o que pode aumentar a competitividade das empresas exportadoras no mercado internacional. Isso pode gerar mais receita para o país e impulsionar a economia brasileira.

No entanto, o aumento do dólar também pode afetar negativamente a dívida externa do Brasil, uma vez que o país possui dívidas em dólar. Com a valorização da moeda norte-americana, a dívida externa pode aumentar, o que pode afetar a capacidade do país de honrar suas obrigações financeiras. Além disso, o aumento do dólar pode afetar o mercado financeiro brasileiro, uma vez que a maioria das transações financeiras são realizadas em dólar. Quando a moeda norte-americana sobe, pode ocorrer uma saída de capital estrangeiro do país, o que pode afetar a bolsa de valores e a estabilidade financeira do país.

O aumento do dólar também pode afetar o turismo no Brasil. Com a valorização da moeda norte-americana, a viagem para o país se torna mais cara para os turistas estrangeiros, o que pode afetar o setor de turismo e reduzir a receita gerada por essa atividade econômica.

Dessa forma, é importante que o governo brasileiro esteja atento às flutuações do dólar e tome medidas para minimizar os impactos negativos da valorização

da moeda norte-americana na economia do país. Políticas monetárias e cambiais podem ser implementadas para controlar a volatilidade do câmbio e minimizar os impactos negativos do aumento do dólar na economia brasileira.

4. Como o COVID-19 influenciou nesse aumento.

A pandemia de COVID-19 afetou de maneira significativa a economia global e as moedas em todo o mundo, incluindo o real brasileiro e o dólar americano. O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia, tanto em termos de saúde quanto em termos econômicos. O aumento da taxa de infecções e mortes pelo vírus, juntamente com as medidas de isolamento social, a queda na atividade econômica e a instabilidade política, afetaram negativamente o valor do real brasileiro em relação ao dólar americano.

A pandemia levou a uma queda na demanda global por produtos e serviços, o que reduziu as exportações do Brasil e, conseqüentemente, afetou negativamente a balança comercial. A queda na oferta de commodities, como minério de ferro e petróleo, que são importantes para a economia brasileira, também afetou a demanda por real. Além disso, a incerteza econômica e política gerada pela pandemia aumentou a aversão ao risco dos investidores estrangeiros, que começaram a retirar seus investimentos do Brasil. Isso levou a uma queda na entrada de capitais estrangeiros no país, o que reduziu a oferta de dólares no mercado brasileiro e aumentou a demanda por essa moeda. Como resultado, o dólar americano começou a se valorizar em relação ao real brasileiro. Em março de 2020, a moeda americana atingiu uma alta histórica de R\$5,91, o que representa um aumento de cerca de 30% em relação ao valor registrado no início do ano.

O aumento do dólar afetou a economia brasileira de várias maneiras. Primeiramente, a desvalorização do real tornou os produtos importados mais caros, o que afetou diretamente o poder de compra dos consumidores brasileiros. Além disso, a desvalorização do real aumentou o custo de produção para as empresas que dependem de importações, o que pode levar a um aumento nos preços finais dos produtos. Outro impacto do aumento do dólar foi

sobre a dívida pública brasileira. O Brasil possui uma grande dívida externa, que é denominada em dólares americanos. Com a desvalorização do real, o custo da dívida aumentou, o que pode levar a uma piora nas contas públicas do país. Para tentar conter a valorização do dólar, o Banco Central do Brasil realizou intervenções no mercado cambial, vendendo dólares no mercado futuro e realizando leilões de swap cambial, que permitem que investidores troquem real por dólar sem afetar a oferta de dólares no mercado. O governo brasileiro também adotou medidas para tentar estimular a economia e melhorar as contas públicas, como a redução da taxa básica de juros e a implementação de programas de ajuda financeira para empresas e trabalhadores afetados pela pandemia.

Em resumo, a pandemia de COVID-19 afetou a economia brasileira de várias maneiras, incluindo a desvalorização do real em relação ao dólar americano. A queda na demanda por produtos brasileiros, a saída de investimentos estrangeiros e a incerteza econômica e política gerada pela pandemia foram alguns dos fatores que ocasionaram esse aumento.

5. Influência do aumento do dólar no poder de compra dos consumidores.

O aumento do dólar tem um impacto significativo no poder de compra dos consumidores brasileiros, pois afeta diretamente os preços dos produtos importados. Quando o dólar se valoriza em relação ao real, os produtos importados se tornam mais caros, pois as empresas precisam pagar mais em reais para adquirir a mesma quantidade de dólares. Isso afeta diversas categorias de consumo, desde eletrônicos, roupas, calçados e eletrodomésticos até alimentos e produtos de higiene e beleza importados. Os consumidores acabam sentindo os efeitos desse aumento de preços, pois precisam gastar mais para adquirir esses produtos, o que reduz seu poder de compra.

Além disso, o aumento do dólar também pode ter um impacto indireto nos preços dos produtos nacionais. Muitas empresas brasileiras dependem de insumos importados para a produção de seus bens e, quando o dólar se valoriza, esses insumos também se tornam mais caros. Isso acaba sendo repassado aos

consumidores, gerando um aumento nos preços dos produtos fabricados no Brasil. Essa situação afeta especialmente os consumidores de baixa renda, que já possuem uma maior restrição orçamentária. Com o aumento do dólar, esses consumidores enfrentam dificuldades para adquirir produtos importados ou até mesmo produtos nacionais que tenham insumos importados em sua composição. O aumento do dólar também pode gerar uma inflação de custos. Os produtos importados mais caros impactam a cadeia produtiva como um todo, desde a matéria-prima até o produto final, aumentando os custos para as empresas. Esses custos adicionais muitas vezes são repassados aos consumidores por meio de preços mais altos, o que contribui para o aumento geral dos índices de inflação.

É importante destacar que o impacto do aumento do dólar no poder de compra varia de acordo com o perfil de consumo de cada indivíduo e sua capacidade de adaptação. Algumas pessoas podem optar por substituir produtos importados por similares nacionais ou ajustar seu padrão de consumo para se adequar à nova realidade de preços.

Em resumo, o aumento do dólar afeta o poder de compra dos consumidores brasileiros ao elevar os preços dos produtos importados e, em alguns casos, também influenciar os preços dos produtos nacionais. Essa situação prejudica especialmente os consumidores de baixa renda, que enfrentam maior dificuldade para manter seu padrão de consumo diante do aumento dos preços. É fundamental que as políticas econômicas e monetárias sejam cuidadosamente avaliadas para minimizar os impactos negativos do aumento do dólar no poder de compra dos consumidores.

6. Como o Estado se beneficia desse evento.

O aumento do dólar em relação ao real pode ter impactos negativos na economia brasileira como um todo, mas há alguns setores que se beneficiam diretamente com a valorização da moeda americana. Um desses setores é o governo brasileiro, que pode se beneficiar de diferentes formas do aumento do dólar.

Uma das principais formas em que o governo pode se beneficiar do aumento do dólar é através da arrecadação de impostos. Como a maioria das exportações brasileiras são denominadas em dólares, quando a moeda americana se valoriza em relação ao real, as receitas das exportações aumentam em reais. Isso significa que as empresas exportadoras precisam pagar mais impostos sobre essas receitas, o que pode aumentar a arrecadação de impostos do governo. Além disso, o aumento do dólar pode levar a um aumento na arrecadação de impostos sobre os produtos importados. Quando o dólar se valoriza em relação ao real, os produtos importados se tornam mais caros em termos de reais, com isso, as organizações importadoras pagam mais impostos nesses produtos, o que acarreta no aumento da arrecadação de impostos do governo.

Outra forma em que o governo pode se beneficiar do aumento do dólar é através do aumento das receitas de royalties e participações governamentais. Muitos setores da economia brasileira, como o setor de petróleo e gás, são regulamentados pelo governo e pagam royalties e participações governamentais sobre a produção e venda de recursos naturais. Como esses pagamentos são geralmente denominados em dólares, o aumento do dólar pode levar a um aumento nas receitas do governo nesses setores. O aumento do dólar também pode beneficiar o governo brasileiro através do aumento da receita de investimentos. Como o Brasil tem uma grande dívida externa denominada em dólares, o aumento do valor da moeda americana pode levar a um aumento nos juros pagos sobre essa dívida. Isso pode atrair investidores estrangeiros que buscam altos rendimentos em suas aplicações em dólares, o que pode aumentar a receita de investimentos do governo brasileiro. O aumento do dólar pode beneficiar o governo através do aumento da receita do turismo. Quando o dólar se valoriza em relação ao real, os turistas estrangeiros tendem a gastar mais dinheiro em reais durante suas viagens ao Brasil. Isso pode aumentar a receita do governo com impostos sobre serviços, como hospedagem, transporte e entretenimento.

Apesar dos benefícios mencionados acima, é importante ressaltar que o aumento do dólar em relação ao real também pode ter efeitos negativos para o governo brasileiro. Por exemplo, a desvalorização do real pode levar a um

aumento do custo dos empréstimos externos, o que pode aumentar a dívida pública do país. Além disso, o aumento do dólar pode levar a uma desaceleração da economia brasileira, o que pode reduzir a arrecadação de impostos e a receita de empresas estatais.

7. Considerações finais.

O aumento do dólar e suas consequências no Brasil são temas de grande relevância e impacto em diversos setores da sociedade. Ao longo deste artigo, exploramos os efeitos do aumento do dólar além do contexto econômico, abrangendo também diversos aspectos sociais. Os resultados obtidos por meio de análises e estudos revelaram a amplitude das influências desse fenômeno no país.

O aumento do dólar tem como consequência direta o encarecimento dos produtos importados, o que contribui para o aumento da inflação no Brasil. Com a valorização da moeda norte-americana, os custos de importação se elevam, refletindo-se nos preços dos produtos trazidos do exterior. Essa alta de preços impacta diretamente o poder de compra dos consumidores brasileiros, reduzindo sua capacidade de adquirir bens e serviços. Além disso, a inflação resultante do encarecimento dos produtos importados afeta não apenas o consumo doméstico, mas também a economia como um todo, uma vez que preços mais elevados podem desencadear um aumento geral dos custos de produção e desacelerar o crescimento econômico. O poder de compra da população é diretamente afetado, contribuindo para um aumento da desigualdade social no país. Estudos mostraram que a inflação acumulada nos últimos anos teve influência significativa do aumento do dólar e seus efeitos nos preços dos produtos importados.

Além disso, a dependência de importações também afeta o mercado interno. Produtos nacionais perdem competitividade diante dos importados, o que impacta negativamente a economia do país como um todo. Por outro lado, o aumento do dólar pode beneficiar setores exportadores de commodities, como soja e minério de ferro, contribuindo para a entrada de divisas no país.

É importante destacar que as consequências do aumento do dólar são influenciadas por diversos fatores, como a conjuntura econômica global, políticas monetárias adotadas pelo governo brasileiro e a estabilidade política interna. Estudos e relatórios de instituições como o Banco Central do Brasil e órgãos econômicos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), forneceram dados relevantes para a compreensão desses fenômenos e seus impactos. Diante desse cenário, é fundamental que políticas públicas sejam implementadas visando mitigar os efeitos negativos do aumento do dólar no país. Medidas como o estímulo à produção interna, diversificação da pauta exportadora, incentivo ao turismo nacional e controle da inflação são essenciais para minimizar as consequências adversas e promover um desenvolvimento econômico mais sustentável e inclusivo.

Em conclusão, os estudos e dados analisados ao longo deste artigo demonstram que o aumento do dólar tem efeitos significativos e abrangentes no Brasil, ultrapassando os limites da economia e impactando áreas como turismo, inflação e mercado interno. Compreender essas consequências é fundamental para embasar decisões de políticas públicas que busquem promover um equilíbrio econômico e social, visando o bem-estar da população brasileira e o fortalecimento da economia nacional.

REFERÊNCIAS

Alta do dólar – Motivos, consequências e como influencia

Com o dólar a R\$4,35, você precisa saber que o equilíbrio do mercado define o preço final e que a taxa de juros define a taxa de câmbio

Segredos do Mundo

<https://financaspeessoais.organizze.com.br/quais-os-efeitos-da-alta-do-dolar-no-nosso-dia-a-dia/>

<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relatorios>

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2021/01/weodata/index.aspx>

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html>

<https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/03/05/coronavirus-dolar-bolsa.htm>

Dólar perto de R\$ 5,60: entenda o que leva a moeda a subir aqui no Brasil

Risco fiscal, interferências políticas, pandemia e situação dos EUA são alguns fatores que levam o dólar a subir acima dos R\$ 5

<https://www.tdfcont.com.br/2022/03/11/ola-mundo/>

<https://rumosp Previdencia.com.br/financas-pessoais/como-a-alta-do-dolar-influencia-o-dia-a-dia-do-brasileiro/>

Alta do dólar: entenda como ela afeta a vida dos brasileiros

A alta do dólar é tema recorrente do dia a dia, presente na maior parte dos noticiários televisivos. Nem sempre a forma como a variação do dólar impacta a vida do brasileiro comum fica evidente. Em relação à moeda brasileira, a alta pode afetar desde as coisas mais simples, como ... Continue ler

(S) Suno

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/10/10/dolar-forte-ante-real-mais-prejudica-que-ajuda-brasil-dizem-economistas.htm>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/veja-quem-perde-e-quem-ganha-com-alta-do-dolar.html>

https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1519:catid=28&Itemid=23

<https://oglobo.globo.com/economia/financas/noticia/2022/07/pec-eleitoral-e-sinais-de-recessao-global-alimentam-nova-tendencia-de-alta-do-dolar.ghtml>

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/saiba-como-a-valorizacao-do-dolar-impulsiona-as-exportacoes,1b8c9a207ea84810VgnVCM100000d701210aRCRD>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil